

کاربرد تئوری تعادلی قراردادی در حل و فصل اختلافات قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری در حوزه نفت

عارفی، فرشید، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

علامه*، سید مهدی، گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

مظلوم رهنی، علیرضا، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

منوری، حسین، گروه حقوق، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران.

چکیده

صنعت نفت و گاز ایران، به‌عنوان کانون اصلی جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، با چالش‌های بنیادین در حوزه قراردادهای و سازوکارهای حل اختلاف روبه‌رو است. قراردادهای مشارکت سرمایه‌گذاری در این صنعت به دلیل ماهیت بلندمدت و پیچیده، همواره در معرض نوسانات اقتصادی، تغییرات حقوقی و ریسک‌های سیاسی قرار دارند. دستورالعمل‌های فعلی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، اگرچه با هدف ایجاد نظم در روابط قراردادی و پیش‌بینی تعدیل شاخص‌ها تدوین شده‌اند، اما به سبب ساختاری مانند عدم وجود مقررات منعطف برای تعدیل، ضرایب ثابت و ایستا و استفاده از هیأت‌های حل اختلاف درون‌سازمانی، شرایط مناسب و امنی را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند. پرسش اساسی این است که برای این چالش چه راهکاری مفید است؟ مقاله حاضر با رویکردی میان‌رشته‌ای و روش توصیفی-تحلیلی، بر آن است تا نشان دهد که ترکیب سه سازوکار مکمل یعنی «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» با هفت فرمول پویا و پروژهمحور، «داوری هدایتگر» به‌عنوان شیوه‌ای نوین در حل اختلاف، و «قراردادنامه داوری» به‌مثابه سند تضمین‌کننده صلاحیت و بی‌طرفی داوران، می‌تواند الگویی کارآمد برای ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم سازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که این الگوی سه‌گانه، ضمن بازتنظیم روابط قراردادی در شرایط عادی و بحرانی، استقلال و شفافیت در فرآیند حل اختلاف را تقویت کرده و بدین‌ترتیب امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را ارتقاء می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: تئوری تعادلی قراردادی، قراردادهای نفتی، داوری هدایتگر، سرمایه‌گذاری، حل اختلاف، قراردادنامه داوری.

۱. مقدمه و بیان مساله

صنعت نفت و گاز ایران نه تنها منبع اصلی تأمین انرژی کشور است، بلکه ستون فقرات اقتصاد ملی و بودجه عمومی محسوب می‌شود. بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت، مستقیم یا غیرمستقیم، از محل صادرات نفت و گاز تأمین می‌گردد و از این رو، سرمایه‌گذاری پایدار در این صنعت برای امنیت اقتصادی و تحقق اهداف توسعه‌ای کشور حیاتی است (قانون برنامه ششم توسعه، ماده ۳؛ قانون برنامه هفتم توسعه، پیش‌نویس ۱۴۰۲). در سطح بین‌المللی، نهادهایی به دنبال ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد برای سرمایه‌گذاری در صنایع مهم هستند. الگوهای همچون شرایط عمومی فیدیک^۱ ۲۰۱۷ از جمله فعالیت‌های این نهادهاست. فیدیک مجموعه قراردادهایی را در زمینه‌های مختلف احداث و مشارکت کرده است. در این قراردادها سازوکارهای برای ممانعت از بروز اختلاف و رعایت عدالت قراردادی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ماده ۱۳.۸ اختیار طراحی سازوکار تعدیل را به طرفین قراردادهای مشارکت واگذار کرده و در ماده ۲۱.۳، هیأت حل اختلاف (DAAB) را به‌عنوان نهادی الزام‌آور پیش‌بینی کرده است (فیدیک، ۲۰۱۷). مواردی از این قبیل، شاخصی مهم از اعتمادسازی در پروژه‌های بلندمدت و جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شوند.

قراردادهای صنعتی در حوزه نفت را میتوان به دو بخش «بالا دستی» و «پایین دستی» تقسیم کرد. هر چند که اهمیت و حساسیت قراردادهای بالادستی نفتی ایران بیش از قراردادهای پایین دستی است ولی به علت آنکه قراردادهای پایین دستی طیف وسیعی از انواع قراردادها را شامل میشوند، کاربرد بیشتری دارند. از طرفی دیگر مشاهده میشود که قراردادهای فاینانس کمتر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش قراردادهای EPC اصولاً تحت عنوان کلی «پیمان» و بر اساس قانون مناقصات کشور بین دولت به عنوان کارفرم و شرکت مجری به عنوان پیمانکار منعقد میشوند. از جمله پیمان‌های EPC، بیع متقابل و قراردادهای مشارکت، به سبب ماهیت بلندمدت و پیچیده خود، نیازمند مکانیزم‌هایی شفاف، عادلانه و انعطاف‌پذیر هستند. اگرچه دولت و وزارت نفت با ارائه مدل‌های قراردادی متنوع و تشکیل هیأت‌های حل اختلاف کوشیده‌اند زمینه جذب سرمایه‌گذار را فراهم کنند، اما محدودیت‌های ناشی از قوانین آمره – به‌ویژه اصل ۱۳۹ قانون اساسی – و دستورالعمل‌های ایستا برای تعدیل قیمت‌ها، مانع اعتماد کامل سرمایه‌گذاران شده است (وزارت نفت، ۱۴۰۱).

^۱ فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور که در سال ۱۹۱۳ میلادی تاسیس شد قراردادهای خاصی را تحت عنوان فیدیک طراحی کرده‌اند که هم‌اکنون در کشورهای زیادی مورد استفاده قرار می‌گیرند (جزوه آموزشی، دوره وکالت حرفه‌ای نفت و گاز، مرکز وکلای قوه قضائیه، دکتر احمد رضا مصیر، ۱۴۰۴).

بر این اساس، پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان الگویی نوین طراحی کرد که از یک سو با نظام حقوقی ایران سازگار باشد، از سوی دیگر با روح قوانین توسعه‌ای کشور هماهنگ گردد، و در عین حال اطمینان سرمایه‌گذاران را نیز فراهم آورد. مقاله حاضر با تکیه بر «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» (ACED) و نهاد مکمل آن یعنی «داوری هدایتگر» و بهره‌وری از امکانات «قرارنامه جامع دآوری» در پی ارائه چارچوبی عملی است که بتواند قراردادهای نفتی ایران را به سمت انعطاف‌پذیری، عدالت و پایداری بیشتر سوق دهد.

فرضیه اصلی پژوهش آن است که به‌کارگیری فرمول‌های هفت‌گانه ACED در قالب «داوری هدایتگر» و استفاده از ابزار «قرارنامه جامع دآوری»، می‌تواند همسو با اصول حقوقی ایران و مبانی عدالت و انصاف، سازوکاری کارآمد برای تنظیم قراردادها و اطمینان در سرمایه‌گذاری فراهم آورد. به نظر میرسد این راهکار نه‌تنها در وضعیت موجود (با وجود محدودیت‌های قانونی فعلی) قابلیت اجرا دارد، بلکه در صورت اصلاح قوانین و دستورالعمل‌ها می‌تواند به‌عنوان الگویی پیشرو، حتی در مقایسه با نظام‌های حقوقی بین‌المللی، مطرح شود. روش تحقیق مقاله، توصیفی-تحلیلی است و با بهره‌گیری از قوانین داخلی، دستورالعمل‌های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه، شرایط عمومی فیدیک، و مبانی نظری حقوق و اقتصاد صورت می‌گیرد. هدف نهایی آن است که نشان داده شود ACED می‌تواند ضمن تکمیل قواعد پیشین، ابزاری نوین برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز ایران فراهم کند.

۲. پیشینه پژوهش

مطالعات و اسناد پیشین نشان می‌دهند که موضوع تعدیل قراردادها و سازوکارهای حل اختلاف در صنعت نفت و گاز، هم در ایران و هم در سطح بین‌المللی، همواره با چالش‌های اساسی همراه بوده است. بررسی این منابع ضمن آشکار کردن نقاط قوت و ضعف آنها، زمینه را برای معرفی مدل‌های نوین فراهم می‌سازد.

نخست، در سطح بین‌المللی، شرایط عمومی فیدیک ۲۰۱۷ اهمیت ویژه‌ای دارد. فیدیک در ماده ۲۱.۳ تشکیل هیأت حل اختلاف (DAAB) را پیش‌بینی کرده است که تصمیمات آن الزام‌آور و لازم‌الاجرا هستند، مگر اینکه در مدت مقرر به دآوری ارجاع شوند (فیدیک ۲۰۱۷). افزون بر این، ماده ۱۳.۸ به طرفین اجازه می‌دهد تا سازوکارهای تعدیل قیمت را در شرایط خصوصی قرارداد درج کنند. این انعطاف فیدیک را از قراردادهای ایران متمایز می‌سازد، زیرا طرفین امکان طراحی فرمول‌های اختصاصی متناسب با شرایط پروژه را دارند.

نسخه کامل پژوهش کد 1091-OPCI (R1)-FULL در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۴۰۴)

ایران در سال ۱۳۵۳ به عضویت فدراسیون فیدیک در آمده است و قراردادهایی که هم اکنون در صنعت نفت کشور به کار گرفته میشود، عمدتاً از این مدل ها اقتباس شده است. از جمله اینکه «دستور العمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت»^۲ ساختار و عملکردی مشابه ساختار هیات حل اختلاف داب در قراردادهای فیدیک دارد. با این حال ایران در جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده است (Saeed & Hefny, 2020).

دوم، در سطح داخلی، اوایل دهه ۱۳۷۰ برای جذب سرمایه و تکنولوژی لازم برای افزایش تولید نفت خام تعدادی از پروژه‌ها را به منظور جذب مشارکت خارجی به شکل قراردادهای بیع متقابل^۳ تعریف کرد. در دهه‌های بعد، واقعیت‌های بازار سرمایه و صنعت نفت، قانونگذاران ایران را قانع ساخت، که شرایط متناسب تری برای جذب سرمایه‌گذاران این صنعت مهیا سازند. سیر بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با نحوه تعدیل قراردادها و اسناد همسان پیمان طراحی و مهندسی، تأمین مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب^۴ و هم‌چنین اسناد همسان پیمان مصالح و تجهیزات، ساختمان و نصب^۵ برای کارهای صنعتی موید تغییرات مذکور است.

دستور العمل تعدیل آحاد بهای سازمان برنامه و بودجه (۱۳۸۲) به‌عنوان مهم‌ترین سند الزام‌آور در پروژه‌های عمرانی شناخته می‌شود. در ماده ۲-۲ این دستور العمل مقرر شده است که مبنای محاسبه تعدیل صرفاً شاخص‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۲). این امر هرچند وحدت رویه ایجاد می‌کند، اما به دلیل فقدان انعطاف در مواجهه با شرایط غیر عادی، قراردادها را به‌طور عمده ایستا نگه داشته و ریسک پیمانکار و سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران^۶ هم که در مقام بیان شیوه نامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز؛ به ارائه تعاریفی از سرمایه‌گذار و شرکت‌های مجاز به فعالیت در این قراردادها پرداخته است، بر ایستایی شروط قراردادی تأکید دارد. در عین حال برخی پژوهشگران معتقدند که مناسب‌ترین راه برای توسعه صنعت نفت، استفاده از سرمایه‌های خارجی و دانش فنی شرکت‌های توانمند نفتی بین‌المللی است (روزبهنائی، ۱۴۰۲).

^۲ بخشنامه شماره ۱۰۱۰-۲۰/۲ که در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ابلاغ شده است.

^۳ BUY BACK

^۴ قراردادهای EPC مصوبه شماره ۲۰-۲-۲۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱ وزارت نفت

^۵ قراردادهای PC مصوبه شماره ۳۰/۲-۵۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۳ وزارت نفت

^۶ بخشنامه شماره ۱۰۷۸۹۶ مورخ ۱۴۰۴/۵/۹

نسخه کامل پژوهش کد FULL-OPCI (R1)-1091 در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۴)

سوم، «دستورالعمل تعدیل پیمان‌های وزارت نفت» (۱۴۰۱) با تمرکز بر قراردادهای EPC و خدماتی، فرمول خاصی را معرفی کرده که در آن ضریب ثابت ۰.۹۵ اعمال می‌شود (وزارت نفت، ۱۴۰۱). این ضریب در عمل بخشی از هزینه‌های واقعی پیمانکار را نادیده می‌گیرد و به همین دلیل، اگرچه برای کارفرما مزیت مالی دارد، اما به زیان پیمانکار و سرمایه‌گذار تمام می‌شود. علاوه بر این، این دستورالعمل بخش ارزی قراردادهای را اصولاً از شمول تعدیل خارج کرده و تنها با مجوز شورای اقتصاد امکان بازنگری وجود دارد؛ امری که به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران خارجی دامن می‌زند. برخی محققین بر این نظر هستند که با عنایت به تجربه سایر کشورها، عوامل اقتصادی، حمایتی، ساختاری و عوامل قانونی و مقرراتی از جمله عوامل مانع جذب سرمایه‌گذاری در ایران محسوب می‌شوند (معمارزاده طهران، امینی، ۱۳۹۱).

چهارم، برخی مطالعات در سطح دانشگاهی به همراه مرور تطبیقی قراردادهای خدمات نفتی در جهان نشان داده است که کشورها برای جذب سرمایه، به تدریج از مدل‌های خشک و ایستا فاصله گرفته و به سمت قراردادهای مشارکتی و منعطف حرکت کرده‌اند. در این مطالعه، بیع متقابل به عنوان یکی از قالب‌های محدودکننده نقد شده و قراردادهای مشارکت در تولید و خدماتی، به عنوان نمونه‌های منعطف‌تر معرفی شده‌اند. (لین، قندی، ۲۰۱۴)

پنجم، در پژوهشی درباره تحول چارچوب قراردادی ایران، مسیر حرکت از قراردادهای بیع متقابل به مدل جدید IPC را تحلیل کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که دولت ایران نیز به تدریج به محدودیت‌های فرمول‌های ایستا واقف شده و با معرفی IPC در پی طراحی چارچوبی انعطاف‌پذیرتر بوده است؛ با این حال، محدودیت‌های قانونی و ساختاری همچنان مانع تحقق کامل این تحول شده است. (ذاکری، شفیعی، ۲۰۱۷)

ششم، از منظر نظری، نظریه‌های اقتصادی همچون «تعادل‌نش» (نش، ۱۹۵۰) و «بازار لیموها»⁷ (آکرلوف، ۱۹۷۰) مبنای مهمی برای تحلیل قراردادها فراهم آورده‌اند. نش چارچوبی برای تحلیل رفتار استراتژیک طرفین ارائه کرده و آکرلوف نشان داده است که عدم شفافیت و فقدان سازوکارهای تعادلی می‌تواند منجر به فروپاشی اعتماد و شکست بازار شود. این مبانی نظری در سطح بین‌المللی پایه‌ای برای طراحی قراردادهای پویا به شمار می‌روند، هرچند در حقوق ایران کمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

⁷ بازار لیموها نظریه‌ای است که جورج آکرلوف، اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل، در سال ۱۹۷۰ مطرح کرد. این نظریه پایه‌ای برای تحلیل شرایط بازار با اطلاعات نامتقارن است، یعنی وقتی فروشنده اطلاعات کامل‌تری نسبت به خریدار درباره کیفیت محصول دارد.

در تحلیلی که بر روی ۴۰ چالش شناخته شده در قراردادهای بالادستی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است، تقویت دانش حقوقی به منظور انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تطابق و هماهنگی قراردادها با قوانین و مقررات داخلی، توجه به علم اقتصاد بین‌المللی و پاسخگویی مسئولیت پذیری هر یک از طرفین را حائز بیشترین درجه اهمیت شناسایی کرده اند (یعقوبی، فخر، ۱۴۰۲، ۲۵۷). این مطالعات نشان می‌دهد که اگرچه تلاش‌های متعددی در ایران و جهان برای طراحی سازوکارهای تعدیل و حل اختلاف صورت گرفته است، اما هنوز مدلی جامع که بتواند در عین هماهنگی با نظام حقوقی داخلی، پاسخگوی شرایط متغیر اقتصادی و نیازهای سرمایه‌گذاری باشد، ارائه نشده است. پژوهش حاضر در پی آن است که با معرفی و تحلیل «تئوری تعادلی قراردادی»، این خلأ را پر کرده و چارچوبی عملی و میان‌رشته‌ای برای مدیریت قراردادهای نفتی ایران پیشنهاد کند. جمع‌بندی مطالعات داخلی و خارجی نشان می‌دهد که تاکنون پژوهشی که به‌طور تلفیقی هم فرمول‌های تعدیل داخلی (سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت) و هم مدل‌های اقتصادی-حقوقی بین‌المللی را بررسی کند، در ایران ارائه نشده است. پژوهش حاضر درصدد پر کردن این خلأ با ارائه و آزمون «تئوری تعادلی قراردادی» در کنار «داوری هدایتگر» و «قرارداد جامع داوری» است.

۳. تعریف مفاهیم و مبانی نظری

۳،۱ تئوری تعادلی قراردادی

تئوری تعادلی قراردادی عارفی^۸ (ACED) که نخستین بار توسط نگارنده در پژوهش‌های پیشین معرفی گردیده است (عارفی، ۱۴۰۴، ۳)، مدلی میان‌رشته‌ای برای بازتنظیم روابط قراردادی به شمار می‌رود. این نظریه با الهام از اصل لوشاتلیه در علوم طبیعی و نظریه موازنه دکتر جعفری لنگرودی در حقوق، قرارداد را نه یک متن ایستا بلکه یک نظام پویا در نظر می‌گیرد که در برابر تغییرات محیطی قابلیت بازتعادل دارد. هفت فرمول اصلی این نظریه با هدف تضمین عدالت، تعادل و انصاف قراردادی طراحی شده‌اند و امکان تعدیل، تقسیم منافع، پیش‌بینی ریسک و بازگرداندن تعادل پس از بحران را فراهم می‌سازند. در این مقاله، ACED به‌عنوان مبانی نظری تحلیل قراردادهای نفتی و نقد دستورالعمل‌های وزارت نفت به‌کار گرفته می‌شود. این چارچوب، برخلاف فرمول‌های ایستای سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، بر شاخص‌های پروژه‌محور و متغیرهای رفتاری نیز تکیه دارد و بدین‌ترتیب انعطاف‌پذیری و واقع‌گرایی بیشتری ایجاد می‌کند.

⁸ Arefi's Contractual Equilibrium Doctrine

۳،۲ داوری هدایتگر

«داوری هدایتگر»^۹ الگویی در عرصه حل اختلاف است که با عبور از مدل سنتی داوری، نقشی فعال در مدیریت اختلافات ایفا می‌کند. در این مدل، داور صرفاً به پایان روند داوری و صدور رأی اکتفا نمی‌کند، بلکه در طول فرایند رسیدگی، با هدایت طرفین به سمت شفاف‌سازی خواسته‌ها، ارائه مستندات معتبر و بررسی واقع‌بینانه دعاوی، نقشی پیش‌گیرانه ایفا می‌نماید. این نوع داوری به‌ویژه در قراردادهای نفتی که پیچیدگی‌های فنی و مالی بالایی دارند، کارآمدی بیشتری نسبت به داوری سنتی یا هیأت‌های حل اختلاف وابسته به کارفرما خواهد داشت.^{۱۰}

۳،۳ قرارنامه جامع داوری

قرارنامه جامع داوری سندی استاندارد است که به‌مثابه شناسنامه داوری عمل کرده و چارچوب دقیق صلاحیت، نحوه انتخاب داوران، مدت رسیدگی و آثار رأی داوری را مشخص می‌سازد. در شرایطی که بسیاری از اختلافات قراردادی ناشی از ابهام در صلاحیت یا حدود اختیارات داوران است، وجود چنین سندی می‌تواند هم از بروز اختلافات جدید جلوگیری کند و هم اعتماد طرفین قرارداد به روند داوری را افزایش دهد. این قرارنامه در کنار داوری هدایتگر، به‌عنوان پشتوانه نهادی تئوری تعادلی قراردادی عمل کرده و اجرای عملی ACED را در قراردادهای نفتی تضمین می‌کند.^{۱۱}

۴. یافته‌ها

۴،۱ بررسی دستورالعمل‌های تعدیل سازمان برنامه و بودجه

«دستورالعمل تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها» مصوب ۱۳۸۲، که توسط سازمان برنامه و بودجه ابلاغ گردیده، مهم‌ترین مبانی قانونی تعدیل قراردادهای عمومی کشور را بیان می‌کند. در ماده ۲-۲ این دستورالعمل تصریح شده است:

⁹ Guided Arbitration

^{۱۰} " داوری «هدایتگر» در قراردادهای مشارکت... " عنوان مقاله ای از نویسنده است.

^{۱۱} توضیح: روش‌های اجرایی ACED، داوری هدایتگر و قرارنامه استاندارد، هر یک موضوع مقالات مستقلی هستند که توسط نگارنده این سطور ارائه شده اند و در این مقاله اشاراتی خواهد شد.

نسخه کامل پژوهش کد 1091-OPCI (R1)-FULL در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۴۰۴)

«مبنای محاسبه تعدیل، شاخص‌های اعلامی مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی است که به‌صورت فصلی منتشر می‌شود و طرفین پیمان موظف به رعایت آن هستند» (سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۲: ماده ۲-۲).

این قاعده عملاً قراردادهای را به شاخص‌های رسمی محدود می‌کند و امکان طراحی مکانیسم‌های قراردادی پویا جهت مواجهه با شرایط غیر عادی نظیر جهش نرخ ارز، تحریم‌های اقتصادی یا تغییرات ناگهانی قیمت جهانی نفت را مسدود می‌سازد. به‌این‌ترتیب، قراردادهای در معرض ریسک‌های شدید ناشی از متغیرهای خارج از کنترل طرفین قرار می‌گیرند. افزون بر این، تبصره‌های همان دستورالعمل مقرر می‌دارند که تعدیل صرفاً شامل کارهای انجام‌شده پس از تاریخ ابلاغ شاخص‌ها می‌شود و هیچ اثر بازگشتی نسبت به گذشته ندارد. چنین محدودیتی ریسک مالی پیمانکاران را به شکل قابل توجهی افزایش داده و در نهایت، باعث می‌شود سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قراردادهای مبتنی بر این دستورالعمل را کمتر قابل اعتماد و ایمن تلقی کنند.

۴،۲ بررسی دستورالعمل‌های تعدیل وزارت نفت

وزارت نفت در سال ۱۴۰۱ «دستورالعمل نحوه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت» را منتشر ساخت. این دستورالعمل، ضمن تکرار اصول کلی سازمان برنامه و بودجه، سازوکارهای جزئی‌تری برای قراردادهای EPC، خدمات مشاوره و پیمان‌های حفاری پیش‌بینی کرده است. در بخش مربوط به پیمان‌های فهرست‌بهایی، ضریب ثابتی برای تعدیل شاخص‌ها مقرر گردیده که عملاً انعطاف لازم را در شرایط غیر عادی از میان می‌برد. علاوه بر این، ماده ۴ دستورالعمل تصریح می‌کند که بخش‌های ارزی قراردادها (پرداخت‌های مبتنی بر دلار یا یورو) اصولاً از شمول تعدیل خارج‌اند، مگر در مواردی که مجوز خاص از شورای اقتصاد اخذ شود (وزارت نفت، ۱۴۰۱). این قاعده اگرچه از منظر مالی به سود کارفرماست و بخشی از ریسک وی را کاهش می‌دهد، اما پیمانکاران و به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی را در معرض مخاطرات جدی ناشی از نوسانات ارزی و اقتصادی قرار می‌دهد.

۴،۳ ایستایی یا پویایی قراردادهای نفتی

تحلیل دستورالعمل‌های موجود نشان می‌دهد که قراردادهای نفتی ایران واجد ترکیبی از عناصر ایستا و پویا هستند. از یک سو، به دلیل انتشار فصلی شاخص‌های رسمی، نوعی پویایی محدود در این قراردادها وجود دارد و طرفین می‌توانند آن را در محاسبات تعدیل لحاظ کنند. این امر در شرایط عادی تا حدی انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. با این حال، از سوی دیگر، استفاده از ضرایب ثابت - مانند ضریب ۰.۹۵ در دستورالعمل وزارت نفت - و نیز استثنا شدن بخش‌های ارزی از شمول تعدیل، ماهیت قراردادهای را به‌شدت به سمت ایستایی سوق می‌دهد. چنین ترکیب «نیمه‌پویا» موجب می‌شود که قراردادهای در برابر شرایط

نسخه کامل پژوهش کد FULL-OPCI (R1)-1091 در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۴۰۴)

غیر عادی همچون تحریم‌های بین‌المللی، جهش نرخ ارز یا نوسانات شدید قیمت جهانی نفت کارآمدی خود را از دست بدهند. پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نسبت به آینده قراردادها و تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز است.

۴، ۴ مقایسه فرمول‌های رسمی با تئوری تعادلی قراردادی

تئوری تعادلی قرارداد ACED با هفت فرمول اصلی خود، تفاوت بنیادینی با دستورالعمل‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت دارد. در حالی که دستورالعمل‌های داخلی صرفاً بر شاخص‌های کلان اقتصادی تکیه دارند، ACED علاوه بر این شاخص‌ها، متغیرهای پروژه‌محور، داده‌های واقعی اجرای قرارداد و حتی پارامترهای رفتاری طرفین را وارد محاسبه می‌کند. برای نمونه، در فرمول A3 این تئوری، تغییرات ارزش قرارداد نه تنها بر اساس شاخص تورم رسمی تعدیل می‌شود، بلکه ضریب انعطاف‌پذیری متناسب با شرایط واقعی پروژه و توافقات عملی طرفین نیز لحاظ می‌گردد. چنین سازوکاری امکان بازتنظیم قرارداد را حتی در شرایط غیرقابل پیش‌بینی فراهم می‌آورد و از بروز بی‌عدالتی در اثر تحولات ناگهانی جلوگیری می‌کند (عارفی، ۱۴۰۴، ۷).

۴، ۵ نقد هیأت‌های حل اختلاف وزارت نفت

هیأت‌های حل اختلاف وزارت نفت که در قراردادهای همسان این وزارتخانه پیش‌بینی شده‌اند^{۱۲}، از حیث کارکرد شباهت زیادی با هیأت‌های حل اختلاف فیدیک (DAB/DAAB) دارند. با این حال، تفاوت‌های بنیادینی میان آنها وجود دارد. در نظام داخلی، اعضای این هیأت‌ها غالباً توسط کارفرما انتخاب می‌شوند و از استقلال نهادی کافی برخوردار نیستند. (ماده ۳ دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۸) افزون بر این، صلاحیت آنان جنبه الزام‌آور ندارد (بند ۵-۱) هر چند که در بند ۵-۲ دستورالعمل مذکور قید شده است که طرفین قرارداد ملتزم هستند تصمیم هیأت را با لحاظ شرایط مندرج در دستورالعمل بپذیرند، ولی به نظر می‌رسد، الزام مزبور در رویه قضایی از وحدت نظر و پذیرش کامل برخوردار نباشد. به این ترتیب به نظر می‌رسد نظر هیأت بیشتر توصیه‌ای تلقی می‌شود.

در مقابل، فیدیک ۲۰۱۷ در ماده ۲۱.۳ تصریح کرده است که تصمیمات DAAB الزام‌آور بوده و طرفین مکلف‌اند آنها را اجرا کنند، مگر آنکه ظرف مدت محدود موضوع را به داوری ارجاع دهند (FIDIC, 2017: Clause 21.3) چنین تفاوتی

^{۱۲} بخشنامه شماره ۱۰۱۰-۲-۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

نسخه کامل پژوهش کد FULL-OPCI (R1)-1091 در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۴۰۴)

//////////
موجب می‌شود که هیأت‌های داخلی در نگاه سرمایه‌گذاران، فاقد ضمانت اجرای واقعی تلقی شده و در نتیجه، اعتماد کمتری نسبت به کارآمدی آنها وجود داشته باشد. این ضعف نهادی، به‌طور مستقیم امنیت سرمایه‌گذاری در قراردادهای نفتی ایران را تضعیف می‌کند.

۶، ۴ برتری داوری هدایتگر نسبت به هیات های حل اختلاف

مدل «داوری هدایتگر»، همان‌گونه که در ادبیات حقوقی نوین مطرح گردیده، بسیاری از نقایص هیأت‌های داخلی حل اختلاف را برطرف می‌سازد. در این مدل، داور از همان ابتدای بروز اختلاف وارد عمل می‌شود، جلسات تعاملی منظم برگزار می‌کند و طرفین را به سمت مستندسازی دقیق، شفاف‌سازی خواسته‌ها و ارائه ادله معتبر سوق می‌دهد. بدین ترتیب، بسیاری از اختلافات پیش از انباشته شدن و تبدیل به بحران، مدیریت و حل‌وفصل می‌شوند. ویژگی برجسته داوری هدایتگر آن است که، در صورت توافق طرفین، تصمیمات داور می‌تواند ماهیت الزام‌آور بیابد. این امر به‌ویژه در قراردادهای نفتی که ریسک‌های فنی و مالی بالایی دارند، مزیتی اساسی محسوب می‌شود. در مقایسه با هیأت‌های وابسته به کارفرما، داوری هدایتگر استقلال نهادی بیشتری دارد و با ایفای نقشی فعال و پیشگیرانه، سطح کارآمدی سازوکار حل اختلاف را ارتقا می‌دهد. چنین سازوکاری در نهایت موجب می‌گردد سرمایه‌گذار نسبت به امنیت سرمایه خود اطمینان بیشتری حاصل کند و قراردادهای نفتی ایران از منظر قابلیت اتکا و پیش‌بینی‌پذیری به استانداردهای بین‌المللی نزدیک‌تر شوند.

۷، ۴ نقش قرارنامه جامع داوری

«قرارنامه جامع داوری» به‌عنوان سندی مستقل و استاندارد، چارچوب دقیق صلاحیت داوران، مدت زمان رسیدگی، شیوه انتخاب داوران و ضمانت اجرای رأی داوری را به‌روشنی مشخص می‌سازد. در حالی‌که بخش عمده‌ای از اختلافات قراردادی ناشی از ابهام در حدود صلاحیت یا اختیارات مراجع رسیدگی است، وجود چنین سندی می‌تواند اطمینان‌بخش و پیشگیرانه باشد این قرارنامه در واقع نوعی «پیوست یا شرط قراردادی» محسوب می‌شود که با امضای طرفین، به بخشی لاینفک از قرارداد اصلی تبدیل می‌گردد. تنظیم قرارنامه استاندارد در قراردادهای نفتی ایران، ضمن تکمیل نهاد «داوری هدایتگر» و تقویت اجرای عملی «تئوری تعادلی قراردادی»، می‌تواند مرجعی شفاف، مستقل و قابل اعتماد برای حل‌وفصل اختلافات فراهم آورد. از این منظر، قرارنامه جامع داوری نه تنها ابزار تضمین اجرای صحیح داوری است، بلکه به‌طور مستقیم امنیت سرمایه‌گذاری

را تقویت می‌کند و با کاهش ریسک‌های حقوقی و نهادی، زمینه اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم می‌آورد.^{۱۳}

۴،۸. جایگاه تطبیقی ACED در تکمیل قواعد داخلی

بررسی تطبیقی نشان می‌دهد که دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت ایران، با ارائه فرمول‌های ریاضی و ضرایب ثابت، چارچوبی ایستا و الزام‌آور برای تعدیل قیمت‌ها مقرر کرده‌اند. در مقابل، شرایط عمومی فیدیک ۲۰۱۷ رویکردی متفاوت برگزیده است. ماده ۱۳.۸ این سند تصریح می‌کند که «طرفین می‌توانند سازوکار تعدیل قیمت‌ها را در شرایط خصوصی قرارداد درج کنند» (فیدیک، ۲۰۱۷). بدین ترتیب، فیدیک ضمن اذعان به ضرورت تعدیل، اختیار طراحی مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر را به طرفین واگذار می‌کند. در ایران، هرچند قواعد تعدیل به‌صورت دستوری و عام از سوی نهادهای حاکمیتی تدوین شده‌اند، اما سیاست‌گذاران نفتی نیز در دهه‌های اخیر کوشیده‌اند با ارائه قالب‌های متنوع قراردادی – از جمله بیع متقابل، قراردادهای مشارکت در تولید و پیمان‌های EPC و پیش‌بینی هیأت‌های حل اختلاف، تا حدی با واقعیت‌های اقتصادی و فنی سازگار شوند (Ghandi & Lin, 2014; Shafeiei & Zakeri, 2017). با این حال، محدودیت‌های ناشی از قانون اساسی و قواعد آمره، انعطاف‌پذیری این سازوکارها را کاهش داده و موجب شده است سرمایه‌گذاران همچنان با ریسک‌های حقوقی و اقتصادی جدی مواجه باشند.

در چنین بستری، تئوری ACED می‌تواند مکمل قواعد داخلی باشد. این نظریه با فرمول‌های هفت‌گانه خود، «تعادل اولیه قرارداد» را بازتعریف کرده و امکان بازتنظیم عادلانه روابط قراردادی را حتی در شرایط بحرانی فراهم می‌آورد. بدین ترتیب، ACED علاوه بر پر کردن خلأ ناشی از ایستایی دستورالعمل‌های داخلی، با ماده ۱۳.۸ فیدیک نیز هم‌راستا است؛ زیرا به طرفین اجازه می‌دهد قواعد عمومی و دستوری را با مکانیزم‌های اختصاصی و انعطاف‌پذیر تکمیل کنند. از منظر نهادی نیز، «داوری هدایتگر» نقش اساسی ایفا می‌نماید. هرگاه اختلافی در خصوص نحوه اعمال یا تفسیر فرمول‌های تعادلی بروز کند، داور هدایتگر با استناد به «قرارداد جامع داور» و اصول انصاف، می‌تواند راه‌حلی الزام‌آور و متوازن ارائه دهد. بدین ترتیب، منافع سه بازیگر اصلی – سرمایه‌گذار، پیمانکار و کارفرما – هم‌زمان مورد حمایت قرار می‌گیرد و امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تقویت می‌شود.

^{۱۳} مقاله "استانداردسازی قراردادهای داور در حقوق ایران؛ رویکردی برای اتمام آرای داور". (عارفی و همکاران ۱۴۰۴)

۴,۹. مقایسه فرمول‌های رسمی با تنوری تعادلی قراردادی

۴,۹,۱. فرمول سازمان برنامه و بودجه (OPB)

$$F = \sum (W_i \times (I_i / I_0))$$

شاخص‌ها:

W_i : وزن هر گروه کاری در قرارداد

I_i : شاخص دوره جاری منتشر شده توسط مراجع رسمی (مانند بانک مرکزی یا مرکز آمار)

I_0 : شاخص مبنا در زمان انعقاد قرارداد

این فرمول بر شاخص‌های کلان رسمی استوار است و وحدت رویه ایجاد می‌کند، اما به دلیل ماهیت ایستا، انعطاف کافی برای مواجهه با شرایط غیر عادی ندارد.

۴/۹/۲. فرمول وزرات نفت

$$A = B \times (1 + \sum (\alpha_j \times \Delta I_j))$$

شاخص‌ها:

A: مبلغ تعدیل‌شده قرارداد

B: مبلغ اولیه قرارداد

α_j : ضریب اهمیت شاخص j تعیین‌شده توسط وزارت نفت

ΔI_j : تغییر شاخص j در طول اجرای قرارداد (نسبت به مبنا)

این فرمول علاوه بر اتکا به شاخص‌های رسمی، ضرایب اهمیت را نیز وارد محاسبه می‌کند، اما همچنان به دلیل اعمال ضرایب ثابت و استثنا شدن بخش‌های ارزی، انعطاف‌پذیری محدودی دارد و ریسک سرمایه‌گذاران را کاهش نمی‌دهد.

۴,۹,۳. فرمول تنوری تعادلی قراردادی (ACED) - مدل سرمایه‌گذار نفتی

$$\Delta E = f(\Delta P_{oil}, \Delta INF, \Delta FX, \Delta CI, \Delta TP)$$

شاخص‌ها:

ΔE : تغییر تعادل اقتصادی قرارداد

ΔP_{oil} : تغییر شاخص قیمت نفت خام در بازار جهانی

ΔINF : تغییر نرخ تورم داخلی (منتشر شده توسط بانک مرکزی)

ΔFX : تغییر نرخ ارز رسمی/بازار آزاد موثر بر قرارداد

ΔCI : تغییر هزینه سرمایه‌گذاری (Capital Investment)

ΔTP : تغییر شاخص‌های تولید (Production/Technical Performance Indicators)

این فرمول برخلاف فرمول‌های ایستای داخلی، مجموعه‌ای از متغیرهای کلان، پروژهمحور و فنی را همزمان در نظر می‌گیرد. به همین دلیل، امکان بازتنظیم قراردادها حتی در شرایط بحرانی را فراهم ساخته و از منظر حقوقی و اقتصادی، تعادلی واقعی‌تر و عادلانه‌تر ایجاد می‌کند. بدین ترتیب، ACED نسبت به فرمول‌های داخلی نه تنها از انعطاف بیشتری برخوردار است، بلکه اعتماد سرمایه‌گذار به استمرار و امنیت قرارداد را نیز تقویت می‌کند.

نتیجه

صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان رکن اصلی تأمین مالی کشور و موتور محرک توسعه، نیازمند قراردادهایی است که علاوه بر تضمین منافع دولت و کارفرما، امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را نیز فراهم سازند. پیشینه‌های تحقیق حکایت از آن دارد که قراردادهای نفتی ایران، چه در بخش بالادستی و چه در پروژه‌های EPC و خدماتی، با ضعف‌های ساختاری و محتوایی متعددی مواجه هستند. دستورالعمل‌های سازمان برنامه و بودجه (۱۳۸۲) و وزارت نفت (۱۴۰۱) اگرچه با هدف ایجاد وحدت رویه و کاهش اختلافات تدوین شده‌اند، اما به دلیل اتکای بیش‌ازحد به شاخص‌های رسمی و ضرایب ثابت، ماهیتی ایستا یافته و انعطاف لازم برای مدیریت شرایط بحرانی را ندارند. این ایستایی، به‌ویژه در زمان بروز تورم‌های شدید، جهش نرخ ارز یا تحریم‌های بین‌المللی، تعادل قراردادها را مختل کرده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به‌شدت تضعیف می‌کند. از منظر نهادی، سازوکارهای حل اختلاف پیش‌بینی‌شده در قراردادهای همسان وزارت نفت - یعنی هیأت‌های حل اختلاف - به دلیل وابستگی به کارفرما و فقدان استقلال کافی، نمی‌توانند امنیت حقوقی برای سرمایه‌گذاران را تضمین کنند. در حالی‌که فیدبک ۲۰۱۷ هیأت حل اختلاف دائمی (DAAB) را نهادی مستقل و الزام‌آور می‌شناسد، در ایران تصمیمات این هیأت‌ها عمدتاً توصیه‌ای بوده و ضمانت اجرایی کافی ندارند. این تفاوت موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام قراردادی داخلی شده است.

نسخه کامل پژوهش کد 1091-OPCI (R1)-FULL در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۴۰۴)

در چنین بستری، «تئوری تعادلی قراردادی عارفی» (ACED) می‌تواند به‌عنوان چارچوبی بومی و میان‌رشته‌ای، مکملی کارآمد برای پر کردن خلأهای موجود باشد. این نظریه با طراحی هفت فرمول پویا، امکان بازتنظیم قراردادها را حتی در شرایط بحرانی فراهم می‌آورد. برخلاف فرمول‌های ایستای داخلی، فرمول‌های ACED متغیرهای پروژه‌محور، شاخص‌های تورمی و رفتار واقعی طرفین را نیز لحاظ می‌کنند و بدین‌ترتیب، تعادلی واقعی‌تر و عادلانه‌تر برقرار می‌سازند.

در حوزه حل اختلاف نیز، «داوری هدایتگر» جایگزینی مؤثر برای هیأت‌های وابسته به کارفرما محسوب می‌شود. این مدل با ورود فعال به فرآیند رسیدگی، هدایت طرفین به سمت شفاف‌سازی خواسته‌ها و مستندات و ارائه راهکارهای عملی، مانع انباشت اختلافات می‌گردد و در صورت توافق طرفین، توان صدور رأی الزام‌آور را نیز دارد. در کنار آن، «قراردادنامه جامع داوری» با تعیین صلاحیت‌ها، شیوه انتخاب داوران و فرآیند رسیدگی، اطمینان سرمایه‌گذاران به بی‌طرفی و شفافیت نظام حل اختلاف را افزایش می‌دهد. بر این اساس، نتایج پژوهش حاضر در سه محور اصلی جمع‌بندی می‌شود:

الف) فرمول‌های ایستای وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه می‌توانند بازنگری شده یا دست‌کم با فرمول‌های پویای ACED تکمیل گردند.

ب) سازوکارهای حل اختلاف می‌توانند از وابستگی نهادی به کارفرما رها شده و جای خود را به داوری هدایتگر و قراردادنامه جامع داوری بدهند.

ج) تئوری تعادلی قراردادی، به دلیل انعطاف‌پذیری و سازگاری با حقوق ایران، حتی در وضعیت موجود نیز قابلیت اجرا دارد و پذیرش نهادی آن از سوی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه می‌تواند کارآمدی آن را دوچندان کند.

بدین‌ترتیب، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که به‌کارگیری مدل‌هایی مانند پیوند میان ACED، داوری هدایتگر و قراردادنامه جامع داوری، نه‌تنها می‌تواند موجب تقویت ساختاری دستورالعمل‌های فعلی شوند، بلکه با استانداردهای بین‌المللی نیز هم‌راستا هستند. برتری این چارچوب در آن است که علاوه بر هماهنگی با اصول قانون اساسی و مبانی حقوقی، از منظر اقتصادی و تجاری نیز توان افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، کاهش ریسک قراردادی و تسهیل جذب سرمایه در صنعت نفت و گاز ایران را دارد؛ امری که برای توسعه پایدار اقتصادی کشور ضرورتی حیاتی و انکارناپذیر محسوب می‌شود.

نسخه کامل پژوهش کد 1091-OPCI (R1)-FULL در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۴۰۴)

////////////////////////////////////

منابع

سازمان برنامه و بودجه. (۱۳۸۲). *دستور العمل تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها*. تهران: سازمان برنامه و بودجه کشور. در دسترس در: <http://www.mporg.ir>

وزارت نفت. (۱۴۰۱). *دستور العمل نحوه تعدیل پیمان‌های صنعت نفت* (شماره ۵۵۶۸۰۶/۱۴۰۱). تهران: وزارت نفت. در دسترس در: <https://www.mop.ir>

عارفی، فرشید. (۱۴۰۴). *تئوری تعادلی قراردادی عارفی: (ACED) پیوند حقوق و علوم بنیادین در پارادایمی نوین*. زنودو. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17108174>

روزبهرانی، ف. و همکاران. (۱۴۰۲). ارزیابی موانع و چالش‌های حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. سیویلیکا، مقاله شماره ۱۶۲۵۹۳۴.

معمارزاده طهران، غ. امینی، ا. (۱۳۹۱). شناسایی و لولویت بندی موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، فصلنامه رسالت مدیریت دولتی. سال سوم. شماره پنجم و ششم. ۱-۱۳.

یعقوبی، ا. فخر، م. (۱۴۰۲). تحلیلی بر چالش‌های قراردادهای بالادستی نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه حقوق اداری. سال دهم، تابستان، شماره ۳۵. ۲۳۶-۲۶۳.

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. *Quarterly Journal of Economics*, 84(3), 488–500. <https://doi.org/10.2307/1879431>

AREFI, Farshid. Arefi’s Contractual Equilibrium Doctrine (ACED): An Interdisciplinary Model for Contract Adjustment and Dispute Resolution [online]. SSRN, 25 September 2025. DOI 10.2139/ssrn.5528038. Available from: <https://doi.org/10.2139/ssrn.5528038>

AREFI, Farshid. Arefi’s Contractual Equilibrium Doctrine (ACED): Bridging Law and Fundamental Sciences in a Novel Paradigm [online]. Zenodo, 2025. DOI 10.5281/zenodo.17108174. Available from: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17108174>

Chubin, S., & Elleman, M. (1994). *Iran’s national security policy: Capabilities, intentions and impact*. Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace.

FIDIC. (2017). *Conditions of contract for construction (Red Book), Clauses 13.8 & 21.3*. Geneva: Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils.

Ghandi, A., & Lin, C. Y. C. (2014). Oil and gas service contracts around the world: A review. *Energy Strategy Reviews*, 3, 63–71. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2014.05.001>

////////////////////////////////////

Nash, J. (1950). Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 36(1), 48–49. <https://doi.org/10.1073/pnas.36.1.48>

Saeed, M., & Hefny, H. (2020). Contractual risk allocation and the impact of political sanctions: Lessons from oil and gas contracts in the Middle East. *Journal of Energy & Natural Resources Law*, 38(2), 123–146. <https://doi.org/10.1080/02646811.2019.1702035>

Shafeiei, A., & Zakeri, B. (2017). Contractual frameworks for oil and gas projects in Iran: From buy-back to IPC. *Energy Policy*, 108, 224–232. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.05.014>

Application of Contractual Equilibrium Theory in Resolving Disputes Arising from Investment Partnership Contracts in the Oil Sector

Arefi .Farshid .Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods, Iran.
ORCID 0009-0005-8482-1926 - F.arefi@iau.ac.ir

Allameh . Seyed Mahdi .Department of Law, Isf.C., Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
ORCID 0009-0008-5421-0296 .Sm-allameh@khuif.ac.ir

Mazlounrahni. Alireza. Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods,
Iran .ORCID 0000-0002-6367-5801 .a.mazloom@godsiau.ac.ir

Monavari. Hossein. Department of Law, ShQ.C., Islamic Azad University, Shar-e Qods,
Iran . ORCID 0009-0000-4966-6848 .hmonavari@iau.ac.ir

Abstract:

Iran's oil and gas industry, as a principal hub for attracting domestic and foreign investments, faces substantial challenges in contractual arrangements and dispute resolution mechanisms. Due to their long-term, complex nature, investment partnership contracts are invariably exposed to economic volatility, evolving legal frameworks, and political risks. Although existing guidelines issued by the Planning and Budget Organization and the Ministry of Oil aim to establish order in contractual relations and provide for index adjustments, their rigid structures—marked by inflexible regulation, static coefficients, and internal dispute resolution committees—do not create a sufficiently secure investment environment for the private sector. This study, adopting an interdisciplinary and descriptive-analytical methodology, contends that integrating three complementary mechanisms—the "Arefi Contractual Equilibrium Theory" with its seven dynamic and project-specific formulas, "Guided Arbitration" as an innovative dispute resolution technique, and the "Arbitration Protocol" serving as a guarantee of arbitrators' competence and impartiality—can establish an effective model enhancing investor confidence. Findings suggest that this tripartite framework not only recalibrates contractual relationships under both normal and crisis conditions but also fortifies independence and transparency in dispute resolution processes, thereby elevating investment security within the oil sector.

Keywords:

Contractual Equilibrium Theory, Oil and Gas Contracts, Guided Arbitration, Investment, Dispute Resolution, Arbitration Protocol